

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Повышение устойчивости откосов насыпи земляного полотна с применением геосинтетических материалов

Лесов Кувандик Сагинович

кандидат технических наук, доцент,

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г.Ташкент

Таджибаев Шерзод Амиркулович

базовый докторант,

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г.Ташкент

Кенжалиев Мухамедали Казбек угли

базовый докторант,

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г.Ташкент

Increasing the stability of embankment slopes with geosynthetic materials

Lesov Kuvandik Saginovich

candidate of technical sciences, associate professor

Tashkent State Transport University

Republic of Uzbekistan, Tashkent

Tadjibayev Sherzod Amirkulovich

basic doctoral student

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

Tashkent State Transport University
Republic of Uzbekistan, Tashkent

Kenjaliyev Mukhamedali Kazbek ugli

basic doctoral student

Tashkent State Transport University
Republic of Uzbekistan, Tashkent

Аннотация

В статье рассчитана устойчивость откосов насыпи земляного полотна. Свойства грунта и геометрические размеры земляного полотна получены из проектов и отчетов проектных организаций. Произведен расчет коэффициента устойчивости существующей конструкции насыпи земляного полотна и конструкции, укрепленной георешетками. Расчет осуществлялся методом Г.М.Шахунянц в программном комплексе GEO-5. При сравнительном анализе выявлены преимущества применения геосинтетических материалов для укрепления откосов земляного полотна железных дорог.

Abstract

The article calculates the stability of the embankment slopes of the earth bed. Soil properties and geometric dimensions of the earth bed have been obtained from designs and reports of design organisations. Calculation of stability coefficient of existing earth bed embankment structure and structure reinforced with geogrids has been carried out. The calculation was carried out by

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Shakhunyants method in GEO-5 software package. The comparative analysis has revealed the advantages of geogrids application for strengthening the railway embankment slopes.

Ключевые слова: устойчивость, коэффициент устойчивости, земляное полотно, откос, укрепление, анкер, объемная георешетка.

Keywords: stability, stability coefficient, earth bed, slope, reinforcement, anchor, volumetric geogrid.

Введение

Земляное полотно железных дорог является долговременной и главной несущей конструкцией технической системы «верхнее строение пути – земляное полотно – основание» на протяжении всего срока ее эксплуатации. В настоящее время в развитых странах важное значение имеет технология производства работ по укреплению откосов земляного полотна железных дорог в различных грунтовых условиях. Особое внимание уделяется совершенствованию технологии работ по укреплению откосов земляного полотна в песчаных грунтах[1-3].

Применение геосинтетических материалов не вносит существенных осложнений в традиционную технологию производства работ, что определяется удобной формой их поставки - рулоны достаточно большой ширины. Длина полотна обычно назначается в зависимости от массы полотна таким образом, чтобы допускалась ручная его укладка. А в ряде случаев создаются технологические преимущества, связанные с улучшением отсыпки и уплотнения слоя грунта или строительных материалов. Добавляются лишь

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

операции по транспортированию, укладке и соединению полотен. Кроме того, вносятся изменения в подготовку основания и отсыпку материала вышележащего слоя [4-6].

Геосинтетические материалы используют для повышения как местной, так и общей устойчивости откосов. При укреплении откосов геосинтетические материалы выполняют функции защитного слоя, предотвращающего их водную эрозию; арматуры, повышающей устойчивость грунтов поверхностной зоны; фильтра, заменяющего в ряде случаев фильтры из минеральных материалов [7, 8].

Требования к конструкциям земляного полотна железных дорог

Земляное полотно является основанием верхнего строения железнодорожного пути. К конструкциям земляного полотна предъявляются следующие требования:

- надежность;
- устойчивость;
- стабильность;
- противодеформируемость;
- долговременная эксплуатационность.

Для выполнения этих требований необходимо проведение теоретических исследований и численное моделирование [9, 10]. Для расчета коэффициента устойчивости откосов в проектных организациях широко используются программа Geo 5. Коэффициент устойчивости откосов рассчитывается путем математического моделирования насыпи земляного полотна с помощью этой программы.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Необходимые для расчетов с помощью программы Geo 5 характеристики грунтов взяты из инженерно-геологических отчетов АО «BOSHTRANSLOYINA»:

- барханный песок (пылеватый) средней плотности;
- ширина основной площадки земляного полотна $B_{оп}=7,6$ м;
- заложение откоса 1:2;
- объемный вес грунта $\gamma_n = 1,6 \text{ т/м}^3$;
- сцепление грунта $C_n = 2 \text{ т/м}^2$;
- угол внутреннего трения грунта $\varphi = 28^\circ$;
- коэффициент трения грунта $f = 0,5317$.

Модели расчета коэффициента устойчивости откосов земляного полотна

С помощью с программным обеспечением «Geo 5» выполнены расчеты устойчивости откосов без укрепления и с укреплением геосинтетическими материалами (геотекстиль и объемная георешетка).

Модель и результаты расчета коэффициента устойчивости без укрепления откосов насыпи в программном обеспечении «Geo 5» приведена на рис.1.

Модель и результаты расчета коэффициента устойчивости с укреплением откосов насыпи геосинтетическими материалами в программном обеспечении «Geo 5» приведена на рис. 2.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Рисунок 1. Модель и результаты расчета коэффициента устойчивости без укрепления откосов насыпи

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Рисунок 2. Модель и результаты расчета коэффициента устойчивости с укреплением откосов насыпи геосинтетическими материалами

Анализ моделей программного обеспечения «Geo 5» и результатов расчетов показывает, что коэффициент устойчивости без укрепления (рис. 1) составляет $K=1,13$, а с укреплением откосов геосинтетическими материалами (рис. 2) превышает нормативное значение и составляет $K=1,28$.

Результаты расчета конструкции насыпи с укладкой геосинтетических материалов в откосы насыпи земляного полотна позволяет сделать вывод об эффективности использования геосинтетических материалов для укрепления и повышения устойчивости откосов насыпи из барханных песков.

Выводы

1. Геосинтетические материалы используют для повышения как местной, так и общей устойчивости откосов. При укреплении откосов геосинтетические материалы выполняют функции защитного слоя, предотвращающего их водную эрозию; арматуры, превышающей устойчивость грунтов поверхностной зоны; фильтра, заменяющего в ряде случаев фильтры из минеральных материалов.
2. Приведены основные требования к конструкции земляного полотна железных дорог для обеспечения устойчивости откосов.
3. Определены по моделям программного обеспечения «GEO 5» коэффициенты устойчивости откосов насыпи без укрепления и с укреплением геосинтетическими материалами.
4. По результатам расчетов коэффициент устойчивости откосов

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

насыпи в программном обеспечении «GEO 5» без укрепления составляет $K=1,13$, а с укреплением превышает нормативное значение и составляет $K=1,28$.

Литература

1. Шахунянц Г.М. Железнодорожный путь: учебник для вузов ж.-д. трансп. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1987. – 479 с.
2. Грицык В. И. Расчеты земляного полотна железных дорог. Учеб. пособие для вузов ж.-д. транспорта. М.: УМКМПС, 1998.-520 с.
3. Abdujabarov A., Begmatov P., Eshonov F., Mekhmonov M. & Khamidov M. (2021). Influence of the train load on the stability of the subgrade at the speed of movement. E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 02019.
4. Лесов К.С., Кенжалиев М.К., Мавланова А.Х. и Таджибаев Ш.А. Stability of the embankment of fine sand reinforced with geosintetic materials. E3S Web of Conferences 264, 02011 (2021) CONMECHYDRO-2021. Tashkent, Uzbekistan. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126402011>.
5. Лесов К.С., Таджибаев Ш., Кенжалиев М.К. Технология укрепление откосов земляного полотна железных дорог из песчаных грунтов с применением геосинтетических материалов Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). №4, 2019, Самарканд, СамГАСИ, С. 15-18.
6. Лесов К. С., Таджибаев Ш. А. Исследование устойчивости откосов земляного полотна железных дорог при укреплении геосинтетическими материалами. Universum: технические науки. – 2022. – №. 8-1 (101). – С. 57-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

61.

7. Mirakhmedov M., Muzaffarova M. Integrated Solution to the Problem of Resource-Saving Fixing of Moving Sands. Civil Eng Res J. – 2019. – Т. 7. – №. 5. – С. 555723.

8. Музаффарова М. К. Проектирование защиты железных дорог от песчаных заносов. Colloquium-journal. – Голопристанський міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости, 2020. – №. 3-1. – С. 9-10.

9. Kh. Umarov. Mathematical model for forecasting freight flows between Ferghana valley and other regions of Uzbekistan. Philosophical Readings XIII. – 2021. – Т. 4. – С. 1318-1328.

10. Kh. Umarov and O. Botirov. The role of construction of the Angren-Pap railway line in the plans of international transport and economic relations. Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-5 (87). – С. 36-41.

